

УГОВОР О ЛИЦЕНЦИ: ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА**

Апстракт: *Време у коме живимо карактерише фантастичан развој технологије. Следствено томе, интелектуални ресурси (капитал) имају све значајнију улогу. Данас је учешће интелектуалног капитала далеко веће и значајније од учешћа материјално-техничких ресурса у укупном капиталу привредног субјекта. Имајући све ово у виду, опстанак привредног субјекта у жестокој тржишној утакмици условљен је, између осталог, сталним иновирањем производног, односно услужног процеса. Нове технологије, односно иновације могу бити резултат сопственог истраживања привредног субјекта. Међутим, најчешће је то скупо и неизвесно, па се као погоднији начин стицања нове технологије појављује њено прибављање од субјекта који је већ поседују. У том смислу се као најзначајнији инструмент реализације оваквог циља, појављује уговор о лиценци. У раду је обрађен уговор о лиценци, као најважнији и најмасовнији инструмент преноса технолошког знања, са посебним акцентом на права о обавезе уговорних страна - даваоца и стицаоца лиценце.*

Кључне речи: *лиценца, права индустријске својине, обавезе, гаранције, накнада.*

1. Увод

У индустријској револуцији највећи значај имају технолошка знања, односно иновације. На тржишту може опстати само онај ко поседује најновија знања и искуства. Дакле, иновације су насушна потреба сваког привредног субјекта, а знање је једна од ретких категорија која

* vidza@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-9268-2963

** Чланак је резултат рада на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021-2025. године.

се дељењем умножава. Кључни разлози за трансфер технологије, а истовремено и бенефити за обе уговорне стране су следећи. Ималац технологије, односно носилац права индустријске својине има субјективно право које се састоји од више овлашћења, од којих је најзначајније овлашћење на искоришћавање. Притом, носилац права може одлучити да га сам искоришћава или да га, ако не располаже средствима за привредну експлоатацију, уступи другом уз накнаду.¹ Преносом технологије он проширује своје тржиште и повећава приходе.

Са друге стране, стицалац (купац) технологије има реалан интерес да купује нову технологију, јер му је то једноставније, јефтиније и сигурније него да сам улаже у истраживања којима би дошао до нових иновација. У крајњој линији, корист од трансфера технологије има и шира друштвена заједница, односно потрошачи.

Правни промет индустријске својине остварује се различитим инструментима облигационог права – уговорима, од којих је најзначајнији уговор о лиценци.²

У најширем смислу, лиценца (енгл. *license*, нем. *lizenz*) је израз који се употребљава за различите правно-економске односе, али увек у вези с одређеним одобрењем, допуштењем или правом. Предмет уговора о лиценци је уступање. Етимолошки, лиценца је реч латинског порекла и потиче од речи *licentia, -ae, f.* – слобода.

Лиценца је право коришћења (*ius utendi*) патента, жига, дизајна (узорка или модела) или знања и искуства (*know-how*). „Без права искоришћавања уговор о лиценци би био беспредметан”.³ Привредни субјект који стиче право коришћења заштићеног права индустријске својине, или незаштићеног (фактичког) права, путем лиценцног уговора стиче повлашћенији и супериорнији положај на тржишту у односу на друге привредне субјекте. Уосталом, бројне су предности давања или стицања лиценци, а неке од њих су дељење ризика, стварање прихода, повећан продор на тржиште, снижавање трошкова, уштеда времена, приступ стручном знању, стицање конкурентске предности, сарадња, итд.

2. Појам, предмет и карактеристике уговора о лиценци

Лиценца се може посматрати и дефинисати са различитих аспеката. Нама је кључно правно, прецизније облигационоправно одређење. У том смислу, лиценца је уговор којим се давалац лиценце обавезује да ће стицаоцу лиценце уступити право привредног искоришћавања неког

искључивог права индустријске својине или знање и искуство (*know-how*), а стицалац лиценце обавезује да ће се предметом лиценце користити на уговорени начин и у уговореном обиму, као и да ће даваоцу лиценце платити уговорену накнаду.⁴ За разлику од цесије која представља потпуни пренос, по обиму преноса, лиценца представља ужи инструмент преноса, јер се њоме преноси само једно имовинскоправно овлашћење – привредно искоришћавање.

Предмет лиценце може бити овлашћење на искоришћавање било којег од преносивих формалних или фактичких права индустријске својине.⁵ Дакле, предмет лиценце не могу бити ознака географског порекла, колективни жиг и жиг гаранције.

Уговори о лиценци могу бити унилатерални, билатерални или мултилатерални, када се ради о међусобној техничкој сарадњи, размени лиценци, заједничком истраживачко-развојном раду итд. У пракси су ретки чисти уговори о лиценци који за предмет имају само једно одређено право индустријске својине. По правилу је уговором спојено неколико лиценци: патентна лиценца с лиценцом *know-how*-а или с лиценцом индустријског дизајна, или жига. Такође, веома често је лиценци уговор уграђен у неки шири комплексни уговор: уговор о заједничком улагању, уговор о инжењерингу, уговор о извођењу инвестицијских радова, уговор о франшизингу или лизингу.

Уговор о подлиценци представља споразум о лиценци закључен између претходног стицаоца лиценце (у овом случају даваоца стечене лиценце) и новог стицаоца лиценце. Правило је да овлашћење за закључење уговора о подлиценци има стицалац искључиве лиценце, а стицалац просте лиценце само онда када је за њега такво овлашћење изричито уговорено. Уговором о подлиценци се између даваоца лиценце из примарног уговора о лиценци и стицаоца подлиценце не успоставља никакав правни однос, па чак ни онда када је прописано или уговорено да је закључење уговора о подлиценци условљено давањем одобрења уступаоца лиценце.⁶

⁴ У пракси се израз лиценца користи и за означавање правног инструмента којим се заснива лиценцки однос (лиценци уговор, одлука о обавезној лиценци) као и за означавање самог објекта лиценчног односа.

⁵ Патент, мали патент, топографија п.п., оплемењивачко право, индустријски дизајн и жиг, као формална права и *know-how*, као фактичко право.

⁶ Али, уколико стицалац лиценце није испунио обавезу плаћања уговорене накнаде, давалац лиценце може непосредно од стицаоца подлиценце захтевати, до висине свог потраживања и не више од дуга стицаоца подлиценце, исплату уговорене накнаде

Давалац лиценце може бити физичко или пак правно лице, домаће или страном.⁷ Физичко лице као давалац лиценце је проналазач, док је правно лице – давалац лиценце, предузеће које је развило нову технологију или пак примарни стицалац лиценце који даје подлиценцу. „Са законске тачке гледишта давалац лиценце ужива иста права без обзира да ли је физичко или правно лице”.⁸

У својству стицаоца лиценце се може појавити домаће правно или страном физичко или правно лице. Не видимо да постоје правне препреке да се у својству стицаоца лиценце појави домаће физичко лице – предузетник.

Имајући у виду да је уговор о лиценци сврстао у именоване уговоре, наш законодавац је тиме потврдио значај и учесталост ових уговора у пракси и одредио њихове битне елементе (*essentialia negotii*). У битне елементе овог уговора убрајају се: субјекти (уговорне стране), предмет уговора, накнада и форма.⁹ Међутим, питање да ли је накнада битан елемент уговора о лиценци није посве неспорно у правној теорији. Неки, пак сматрају да је уговор ништав уколико се странке нису споразумеле о накнади.¹⁰

Поједини аутори од битних елемената издвајају само предмет и накнаду.¹¹ Међутим, питање да ли је накнада битан елемент уговора о лиценци није посве неспорно у правној теорији. Постоје тако мишљења да обавезу плаћања накнаде не треба увек сматрати есенцијалним делом лиценцног уговора, с обзиром да давалац лиценце у пракси често не тражи накнаду, нарочито ако лиценцни уговор чини саставни дио опсежнијег уговорног комплекса.¹²

Трећи истичу да се уговор, за који није уговорена накнада не би могао коју овај дугује даваоцу подлиценце.

⁷ Мада, реално посматрано, много чешће се у улози даваоца лиценце појављује страном лице, јер се трансфер технологије врши између технолошки развијених и неразвијених или земаља у развоју.

⁸ Којић, Д., *Уговор о лиценци у правној теорији и пословној пракси*, Нови Сад, 2001. године, стр. 48.

⁹ Trifković, M., Simić, M., Sultanović, A., *Poslovno pravo*, Šahinpašić, Sarajevo 1997. године, стр. 244.

¹⁰ Janjić, M. *Licenca u Enciklopediji imovinskog prava i prava udruženog rada*, том II, Službene novine SFRJ, Beograd, 1978. године, стр. 899.

¹¹ Kapor, V., Carić, S., *Ugovori robnog prometa*, Naučna knjiga, Beograd, 1990. године, стр. 493.

¹² Verona, A., *Licencni ugovor*, 354; наведено према Bukljaš-Vizner, *Komentar Zakona o obveznim odnosima*, Knjiga IV, Zagreb, 1979. године, стр. 2244.

сматрати уговором о лиценци, већ би имао карактер неименованог уговора.¹³

С обзиром на то да законодавац није прописао како се накнада утврђује ако се странке нису другачије споразумеле, односно није изричито предвидео могућност давања тзв. гратис лиценце (лиценце без накнаде), поставља се питање да ли се постојање одредби о накнади може сматрати довољним разлогом да се уговор о лиценци прогласи ништавим, односно без правог дејства? У складу са начелом слободе уређивања уговорних односа, као једним од основних начела облигационог права, уговорне стране могу саме да одређују (уређују) садржај и врсту будућих уговора, односно могу да одступе од основних типова уговора предвиђених у закону и својом вољом креирају нови, неименовани уговор. Уговор о лиценци без накнаде могао би се сматрати таквим *sui generis*, неименованим уговором на који се сходно примењују начела и општа правила облигационог права, као и комбинација посебних правила која важе за неке друге именоване уговоре, чији су елементи заступљени у уговору о лиценци без накнаде. Сматрамо да би овакав уговор могао да има правно дејство, док би се питање накнаде могло решити договором (анексом или на други начин). У случају непостизања договора о накнади то питање би могла да реши нека арбитража или суд.

Поред наведеног на уговоре о лиценци без накнаде, могла би се, евентуално применити правила облигационог права која иначе важе за бесплатне/доброчине уговоре. Мада, у коначном мислимо, да ће до закључивања формалних уговора о лиценци без накнаде ретко долази. Јер, ако се нешто ради на „пријатељској основи”, онда нема ни потребе закључивати такав уговор, јер он може, осим предности изазвати и одређене негативне импликације за обе уговорне стране.

2.1. Карактеристике и својства уговора о лиценци

Основне карактеристике уговора о лиценци су следеће. Уговор о лиценци је именовани, теретан, двострано-обавезујући, комутативан, формалан, *intuitu personae*, уговор у привреди са трајним испуњењем престације. Уговор о лиценци је именовани уговор, јер је именом (називом) и садржином регулисан чл. 686-711 (глава XV) Закона о облига-

¹³ Marković, M. S., *Pravo intelektualne svojine*, Magistrat i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2007. godine, str. 230.

ционим односима;¹⁴ теретан, јер се за чинидбу једне уговорне стране уговара плаћање уговорне накнаде друге уговорне стране; двострано-обавезујући, јер обе уговорне стране преузимају обавезе закључењем овог уговора; комутативан, јер је у моменту закључења уговора позната вредност престација уговорних страна; формалан, јер је пуноважност овог уговора условљена испуњењем законом прописаних услова у погледу форме; *intuitu personae*, јер се закључује с обзиром на посебна лична својства уговорних страна;¹⁵ уговор с трајним испуњењем престације, јер се не извршава тренутно у моменту закључења или непосредно након тога (тада само почиње) већ се између уговорних страна заснива трајан уговорни однос

Под својствима уговора о лиценци мисли се и на то ради ли се о искључивој или неискључивој лиценци, да ли постоји могућност давања подлиценце, који су технички и привредни ефекти који се очекују од искоришћавања предмета лиценце, висина пореза који се плаћа за лиценцу и сл.

Искључиве лиценце су „скупље”, односно накнада код таквих лиценци је знатно већа, из разлога што се закључивањем таквих уговора давалац лиценце одриче могућности убирања прихода по неком другом основу, тј. не може уступати лиценцу другима, па чак ни сам не може убирати добит од примене лиценцних права. У привредној пракси су уговори о искључивој лиценци изузетак.¹⁶ Запажено је, наиме, да се за исту територију и за исто временско важење најчешће уступа неколико, али највише четири до пет лиценци.¹⁷ Уговор о искључивој лиценци се закључује обично онда када је реч о малом тржишту или о роби која се производи у малим количинама.

Уколико је једним уговором о лиценци уступљено више права индустријске својине, нпр. ако се уз патент уступа и жиг (тзв. хибридне лиценце), накнада ће по правилу бити већа. У том случају ће се, истеком периода заштите неког од права индустријске својине а која су предмет лиценце, умањити и лиценцна накнада.

¹⁴ *Sl. list SFRJ*, br. 29/78, 39/85, 45/89 - *odluka USJ i 57/89*, *Sl. list SRJ*, br. 31/93, *Sl. list SCG*, br. 1/2003 - *Ustavna povelja i Sl. glasnik RS*, br. 18/2020.

¹⁵ За разлику од цесије код које је носиоцу права свеједно коме ће пренети своје право, у случају лиценце носиоцу права је итекако стало до тога какав субјект ће бити корисник лиценце.

¹⁶ Којић, Д., *op. cit.*, стр. 45.

¹⁷ Благојевић, Б., Врлета К. (гл. ред), *Коментар 300*, II том, Савремена администрација, Београд 1980. године, стр. 189.

Ако је уступање коришћења права искључиви предмет једног уговора, онда се ради о „чистој” лиценци, а ако је то само један од елемената уговора (дакле, није искључиви предмет уговора), онда је то неки шири уговор (нпр. франшизинг и сл.). Кориснику лиценце је најзначајније право привредног искоришћавања, па је зато лиценца у пракси најчешће коришћени уговор о преносу права индустријске својине.¹⁸

Територијална ограничења, такође су значајна код уговора о лиценци, у том смислу што могу утицати на износ накнаде, јер умањују профит који стицалац може остварити по основу уговора о лиценци на другим територијама. Територијално шира лиценца даје веће продајне могућности. Стога се већа накнада плаћа за територијано неограничене лиценце.

Уколико постоји могућност давања подлиценце, давалац ће, по правилу тражити већу накнаду, јер ће стицалац лиценце моћи да остварује приход и од подлиценце, па је логично да део тог прихода припадне и даваоцу лиценце. Кад се у обзир узму сви ови фактори, произилази да се за исто право индустријске својине, зависно од околности, може наплаћивати различита накнада приликом њиховог уступања.

Према обиму пренетих права лиценца је ужи вид преноса од цесије, јер се цесијом преноси цело право (односно сва или поједина имовинскоправна овлашћења), док се лиценцом преноси само једно имовинскоправно овлашћење – право на привредно искоришћавање предмета лиценце – док остала овлашћења из корпуса имовинскоправних овлашћења задржава давалац лиценце.

По питању правне природе уговора о лиценци постоје различита гледишта. Ипак, преовлађује гледиште да је у питању уговор *sui generis*.

2.2. Форма и врсте уговора о лиценци

У већини земаља, нарочито индустријски развијених, уговор о лиценци је неформалан, консенсуалан уговор и може се закључити чак и путем *facta concludentia*.¹⁹

И поред тога, уговор о лиценци се по правилу закључује у писаној форми, јер је реч о уговору којим се дугорочно регулишу изузетно сло-

¹⁸ Као потрошачи стално се срећемо са производима произведеним по лиценци, као нпр. прехрамбени производи, спортска опрема, козметички производи итд.

¹⁹ Јањић, М., *Уговори о лиценци (посебно међународни уговори о лиценци)*, Београд, 1967. године, стр. 25. и *Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада*, Београд, 1978. године, стр. 898.

жени привредно-правни односи велике вредности. Према чл. 687. 300 уговор о лиценци мора бити закључен у писаној форми. Писана форма уговора о лиценци представља услов пуноважности овог уговора, дакле ради се о писаној форми *ad solemnitatem*.

Постоји више подела уговора о лиценци, према различитим критеријумима:

- према територији: а) просторно ограничени и б) просторно неограничени;
- према времену: а) временски ограничени и б) временски неограничени (ограничен је само роком трајања заштите самог права);
- према ексклузивитету, односно икључивости: а) искључиви и б) неискључиви.

3. Права и обавезе уговорних страна

Као што смо раније истакли, уговор о лиценци је двострано обавезујући уговор, што имплицира да он производи одређена права и обавезе за обе уговорне стране.

3.1. Обавезе даваоца лиценце

Обавезе даваоца лиценце се могу поделити у две групе: основне и факултативне обавезе. Основне обавезе су 1) предаја предмета лиценце и 2) обавезе гарантовања: а) гаранција за техничка својства - техничка гаранција (гаранција за техничку изводљивост и гаранција за техничку употребљивост), и б) гаранција за правне мане.

Факултативне обавезе обухватају: а) гаранцију за конкурентност б) гаранцију за рентабилност и друге гаранције.

3.1.1. Предаја предмета лиценце

Ова основна обавеза подразумева предају свих предмета и докумената којима се омогућује примаоцу да производи производе који су обухваћени лиценцом. Начин и време предаје одређени су уговором. Уколико уговором није прецизиран рок предаје, важи претпоставка да је давалац лиценце дужан да преда предмет лиценце одмах по закључењу уговора, јер је циљ уговора и интерес стицаоца лиценце (али и даваоца), да што пре отпочне са производњом. Такође, давалац лиценце је дужан да стицаоцу лиценце преда и сву другу пратећу документацију, односно

материјализована знања и искуства која ће стицаоцу омогућити да у потпуности оствари очекиване резултате у производњи. Наравно, без обзира на чињеницу да је давалац лиценце веома заинтересован да стицалац оствари што боље резултате, носилац права никада неће у потпуности пренети сва знања и искуства, већ ће одређени квантум задржати. На тај начин ће трајније одржавати доминантнији и супериорнији положај у односу на другу уговорну страну.

Обавеза предаје предмета лиценце је комплексна. Да би стицаоцу лиценце омогућио практично искоришћавање предмета лиценце, давалац лиценце је дужан да овоме преда техничку документацију и друга техничка средства која се односе на предмет лиценце и да му саопшти сва неопходна упутства и обавештења, односно све потребне оперативне инструкције и друга техничка средства, што се у свету технике назива *engineering designs*. Ово представља средство материјализације (*corpus mechanicum*) предмета лиценце чијом се предајом заправо врши предаја предмета лиценце. Под техничком документацијом се подразумевају: цртежи, планови, скице, технички досијеи, описи, листе материјала, као и приручници за производне и процесне технике итд. Под другим техничким средствима се подразумевају: узорци, модели, калупи, мере, матрице, прототипови и др.

Обавеза даваоца искључиве лиценце – ако је уговорена искључива лиценца, давалац лиценце не може ни у коме облику сам искоришћавати предмет лиценце, нити његове поједине делове, нити то поверити некоме другом у границама просторног важења лиценце.

3.1.2. Гаранције

У основну обавезу даваоца лиценце спадају и две гаранције: техничка гаранција и правна гаранција.

а) Техничка гаранција. Сагласно одредбама ЗОО, техничка гаранција обухвата две самосталне гаранције: гаранцију за техничку изводљивост и гаранцију за техничку употребљивост.

Техничка изводљивост подразумева постојање техничке могућности да се произведе одређени производ или примени одређени поступак у производњи. Према природи техничка изводљивост може бити општа и посебна. Општа изводљивост²⁰ значи да се применом предмета лиценце могу остварити технички резултати који су уговорени или уобичајени у конкретној привредној делатности. Општа изводљивост

²⁰ Бесаровић, В., *op. cit.*, стр. 200.

је битна обавеза даваоца лиценце и она постоји без обзира на чињеницу да ли је предвиђена уговором о лиценци. Посебна техничка изводљивост односи се на могућност остваривања специфичних, односно неубичајених резултата, тј. својстава производа. Ова изводљивост није битна обавеза даваоца лиценце и она се не претпоставља, већ мора бити посебно уговорена.

У пракси се може десити, истина ређе, ситуација да се уступа лиценца за нов производ или поступак који се до тада није индустријски производио, односно примењивао. У том случају техничка изводљивост предмета уговора обухвата његову лабораторијску изводљивост. Ако она за последицу има могућност индустријске изводљивости предмета, уговор о лиценци ће нормално производити правне последице. Међутим, поставља се питање шта ће бити у случају када постоји лабораторијска изводљивост, али не и индустријска изводљивост, што је у пракси могуће. Ово имплицира постављање одговорности поводом овакве ситуације. Уколико су обе стране биле савесне, односно да је поред давоца и стицалац лиценце био упознат са наведеном чињеницом, онда је одговорност обострана, односно подељена. Међутим, ако стицалац лиценце није знао и није могао знати за наведену чињеницу, а давалац лиценце је исту прећутао или прикрио (дакле, био несавестан), тада ће давалац лиценце бити одговоран у потпуности. У том случају ће стицалац лиценце сагласно општим одредбама облигационог права имати право на раскид уговора и накнаду штете.

Када је предмет уговора *know-how*, сматра се да давалац не гарантује индустријску (или занатску) применљивост – употребљивост *know-how*-а.²¹ На овај начин се неоправдано сужава одговорност даваоца лиценце, који је и иначе економски јача уговорна страна, јер се лиценца узима за практичне, а не лабораторијске потребе.

Техничка употребљивост подразумева извесност да ће производ добијен лиценцом одговарати циљу који су уговорне стране (посебно стицалац) имале у виду приликом закључења уговора. Ова гаранција се цени објективно, а не субјективно на бази личних очекивања стицаоца лиценце, која могу бити и нереална. Техничка употребљивост се нужно наслања на техничку изводљивост, као њен интегрални чинилац. Јер ако не би постојала техничка употребљивост, у том случају би техничка изводљивост изгубила сваки смисао. У случају да је предмет лиценчног уговора технички неизводљив или технички неупотребљив, на сцену

²¹ Strumpf, H., *Der Know-how Vertrag*: Heidelberg, 1977. godine, str. 57. Наведено према: Бесаровић, В., *op. cit.*, стр. 200.

ступа институт уговорне одговорности даваоца лиценце. У том смислу, уколико су недостаци отклоњиви, уговорне стране се могу сагласити да се недостаци отклоне у примереном року, а стицаоцу лиценце припада право на накнаду штете. Ако је реч о неотклоњивим недостацима, стицалац лиценце може захтевати смањење цене због недостатака (*actio quanti minoris*) и накнаду штете или у крајњој линији раскид уговора.

б) Правне гаранције (гаранције за правне мане-недостатке). Ове гаранције подразумевају правну заштиту од евикције. Давалац лиценце гарантује да постоји искључиво право индустријске својине, да је он носилац искључивог – заштићеног права, као и да на праву не постоје терети или ограничења у било ком виду. Ако је предмет уговора *know-how*, онда власник гарантује и тајност.

Постојање монополског права и својство његовог носиоца доказују се одговарајућим исправама које издаје надлежни државни орган (ЗИС). Провера постојања терета или ограничења врши се увидом у регистре завода. Уколико исти постоје, а нису уписани у регистрима, онда је давалац одговоран упркос неуписивању.

Уколико монополско право није постојало у тренутку закључења уговора о лиценци, исти ће бити ништав *ab initio*. У пракси је могуће да монополско право (које је предмет лиценце), није уопште постојало у моменту закључења уговора или је касније престало, било протеком рока заштите или на неки посебни начин (оглашавање ништавим, одрицањем и сл.). У зависности од разлога за непостојање монополског права и савесности даваоца лиценце, стицалац лиценце ће имати на располагању одговарајућа права поводом тога – раскид уговора и/или накнаду штете.

Факултативне обавезе су теже обавезе за даваоца, па се ређе срећу у пракси, јер давалац не жели да преузима и одговорност за резултате које оствари корисник лиценце. Овде, нарочито, спадају гаранција за резултат и гаранција за рентабилност. Овакве обавезе ће давалац лиценце тешко прихватити, из разлога што нико не жели преузети такав вид одговорности за другога.

3.2. Обавезе корисника лиценце

Постоје две основне обавезе корисника лиценце.

Прва основна обавеза корисника лиценце јесте **да искоришћава** предмет лиценце на уговорени начин и у уговореном обиму.

Друга његова обавеза је **плаћање накнаде**, у износу и на начин, како је то уговорено.

У вези са обавезама корисника лиценце треба поменути и обавезу дво-струког обележавања. То значи да на лиценцном производу видљиво треба да буде назначено да је производ произведен по лиценци, а такође добро би било и да произвођач лиценцне робе стави на њу и неки свој знак поред ознаке даваоца лиценце, односно носиоца права.²²

3.2.1. Искоришћавање предмета лиценце

Ово је главна обавеза, а истовремено и право корисника лиценце. Основни разлог и мотив за закључивање уговора о лиценци од стране корисника лиценце представља, управо искоришћавање предмета лиценце. Право корисника да искоришћава предмет лиценце није спорно и произилази из самог лиценцног односа. Ово је законско право корисника лиценце које ће му припадати чак и у случају да није наведено у уговору.

Искоришћавање се врши у свему у складу са одредбама уговора. Дакле, уговором о лиценци се регулишу сви аспекти искоришћавања: обим, време, територија искоришћавања и сл. У случају да уговором нису прецизирани поједини елементи искоришћавања супсидијарно се примењују одређена општа правила уговорног права. Тако, уколико уговором није одређен начин или обим искоришћавања, претпоставка је да корисник лиценце има право на „нормално” или „убичајено” коришћење предмета лиценце, поштујући правила струке (*lege artis*) и начело савесности и поштења.

Ако уговором није одређена територијална важност лиценце, сматра се да корисник има право неограниченог територијалног коришћења. Ако у уговору није одређено време важења лиценце, сматра се да је ће она трајати неодређено време, односно док не дође до раскида уговора или док не протекне конкретно право индустријске својине. Међутим, уколико у уговору није назначено да ли је лиценца искључива или неискључива, сматраће се да је реч о неискључивој лиценци. Можемо приметити да је опште сагласје да се, у случају нерегулисаних питања, уговор углавном тумачи *in favorem* корисника лиценце. Ово је и логично и праведно. Давалац лиценце је економски и технолошки супериорнија

²² Ова обавеза се слабо поштује у пракси, конкретно сусрећемо се са лиценцим производима који на видном месту крупним словима садрже оригинални ознаку (фирму или жиг), а негде на дну полеђине једва видљивим словима пише да је реч о производу по лиценци.

уговорна страна у правном односу. Осим тога, он је и у информационој предности, као чешћи закључивач уговора, тако да његови пропусти због мањка пажње или интересовања не смеју ићи на штету интереса корисника лиценце.

Искоришћавање предмета лиценце, како год било уговорено, мора бити озбиљно и стварно. То значи да искоришћавање не сме бити фиктивно или фразулозно у било ком облику. Ово, посебно када је искоришћавање предмета лиценце директно везано за износ накнаде коју корисник лиценце плаћа даваоцу. Практично, искоришћавање предмета лиценце врши се вршењем одређених радњи којима се остварује сврха уговора. То ће најчешће бити производња и продаја лиценцих производа (или пружање лиценцих услуга), увоз, складиштење, трансфер и сл.

У вези са искоришћавањем предмета лиценце поставља се једно теоријско питање које има практичне последице – да ли је искоришћавање предмета лиценце право или обавеза корисника лиценце? По овом питању постоје различита мишљења у теорији и судској пракси. Не улазећи детаљније у елаборирање различитих ставова, можемо изнети следећу констатацију. Корисник лиценце има право, али и дужност, да искоришћава предмет лиценце. Једино у случају да се уговорена накнада по уговору плаћа паушално, онда корисник лиценце не мора да искоришћава предмет лиценце. Ово, из разлога што корисник лиценце чином њеног неискоришћавања ни на који начин не нарушава принцип еквивалентности престација у уговорном односу. На овај начин не штети интересима даваоца лиценце. Неискоришћавањем предмета лиценце корисник може свесно наштетити својим интересима. Такво његово поступање и такав избор нико му не може забранити.

Наш Закон о облигационим односима²³ је веома децидан по овом питању и прописује да је стицалац лиценце дужан да искоришћава предмет лиценце на уговорени начин, у уговореном обиму и у уговореним границама (чл. 696). У случају неизвршавања ове обавезе од стране корисника, давалац лиценце може захтевати раскид уговора и накнаду штете.

У случају да корисник лиценце прекорачи границе искоришћавања предмета лиценце на било који начин (по обиму, времену или територији), он се ставља у статус неовлашћеног корисника. У том случају, давалац лиценце има, такође, право на раскид уговора и накнаду штете.

²³ Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 - Уставна повеља.

3.2.2. Плаћања накнаде

Друга основна обавеза корисника лиценце јесте плаћање уговорене накнаде даваоцу лиценце на начин и у року како је то одређено уговором. Модалитети плаћања лиценцне накнаде су бројни. Такође, накнада се може плаћати не само у новцу (што је најчешћи случај), већ и у неновчаном (натуралном) облику или компензаторно. Новчана накнада може бити непосредна или посредна накнада.

Лиценцне накнаде у непосредном новчаном облику могу се плаћати у различитим модалитетима, и то облику: а) паушалне накнаде; б) тантијеме (*royalties*); в) комбинације паушалне накнаде и тантијеме и г) у другим облицима.

Територијална ограничења, такође, могу утицати на износ накнаде, јер умањују профит који стицалац може остварити по основу уговора о лиценци. Територијално шири лиценца даје веће продајне могућности. Стога се већа накнада плаћа за територијано неограничене лиценце. Ако постоји могућност давања подлиценце, давалац ће, по правилу тражити већу накнаду, јер ће стицалац лиценце моћи да остварује приход и од подлиценце, па је логично да део тог прихода припадне и даваоцу лиценце. Кад се у обзир узму сви ови фактори, произилази да се за исто право индустријске својине, зависно од околности, може наплаћивати различита накнада приликом њиховог уступања.

3.2.2.1. Паушална накнада

Паушални начин плаћања накнаде (енгл. *lump sum payment*) је најједноставнији, али редак модел у пракси. Износ и начин плаћања одређују се унапред при склапању уговора, независно од свих других релевантних околности. Паушална накнада примењује се при преносу једноставнијих технологија и у случају када је стицалац у стању да је сам примењује без помоћи даваоца. Овај вид накнаде је најчешћи при лиценцирању *know-how* и технологије која даваоцу више није потребна (нпр. услед промене политике пословања), због скорог истека трајања права, односно када је технологија већ израбована.

Плаћање паушалне накнаде може се уговорити на различите начине: плаћање целокупног износа једнократно (нпр. одмах по потписивању уговора, авансно), у ратама (периодично) и сл.

Овај начин плаћања накнаде је повољнији за даваоца него за примаоца лиценце из више разлога. Пошто износ накнаде не зависи од рентабилности, односно успеха искоришћавања предмета лиценце, сав ризик

се пребацује на стицаоца лиценце. Такође, давалац лиценце не мора контролисати пословање стицаоца лиценце.²⁴ Уз то, код међународних лиценци, даваоци лиценце обично преферирају паушално плаћање, да би избегли трошкове плаћања, односно конверзије валута приликом сваке уплате тантијема. Најзад, паушална накнада олакшава даваоцу лиценце упоређивање конкурентних лиценцих понуда. Међутим, недостатак овакве накнаде за даваоца лиценце је што ће износ накнаде остати непромењив упркос неочекиваном повећању искоришћавања лиценце.

Предност паушалног начина плаћања за стицаоца лиценце огледа се у томе што он унапред зна колики ће му бити укупни „трошак” за лиценцу, а нема контролу и надзор од даваоца. Међутим, за стицаоца лиценце недостаци и ризици су већи од предности. Он плаћа велики износ новца унапред не знајући какав ће профит остварити. Такође, препуштен је сам себи, јер је давалац лиценце демотивисан и незаинтересован за резултате производње. Дакле, код паушалног плаћања накнаде алеаторност је већа на страни стицаоца (корисника) лиценце.

3.2.2.2. Тантијеме

Поред паушалне, други, али заступљенији облик плаћања лиценце накнаде представљају тантијеме (енгл. *royalties*). Оне су везане за одређени економски резултат, односно успех искоришћавања лиценце. Код примене тантијема, стицалац лиценце је дужан поднети даваоцу лиценце извештај о обиму искоришћавања и обрачунати накнаду годишње, ако уговором није одређен краћи рок. Тантијеме се могу кретати од 1% па чак до 50%. Притом, проценат од 5-6% сматра се просечном стопом накнаде, иако просек за одређене индустрије може бити и виши или нижи.²⁵

Овај модел плаћања има предности које се огледају у могућности мењања висине накнаде, зависно од успешности пословања или променењених околности на тржишту. Очигледна несразмера престација представља основ за погођену уговорну страну да тражи ревизију одредаба о лиценцној накнади. Иако су недостаци у томе што није могуће егзактно проценити будући приход даваоца лиценце, свако повећање цене услед економских или фискалних фактора производње, повећава приходе даваоца лиценце без икаквог његовог доприноса

²⁴ Стога се паушална накнада, по правилу, уговара са партнерима који у пословном свету не уживају већи углед.

²⁵ Dratler, Jr. J., *Licensing of Intellectual Property*, Law Journal Press, 2006, pp. 4-43.

успеху пословања.²⁶ У пракси су присутна три основна начина обрачунавања тантијема.

а) Тантијеме везане за производњу. Ове тантијеме (*per use royalties*) се одређују према обиму производње, према произведеном комаду (јединици), према произведеној тежини, запремини и сл. Уз то, даваоцу лиценце лакше је контролисати производњу него продају.

б) Тантијеме везане за продају. Ове тантијеме се обрачунавају у проценту од продајне цене производа. Тако се приходи даваоца лиценце вежу за количину продатих производа, а не за количину која се налази на залихи. Овде је битно је одредити по којој ће се врсти цене накнада обрачунавати: бруто, нето или по правичној тржишној цени. Ако другачије није уговорено, у обзир се узима чиста (нето) цена.²⁷

в) Тантијеме везане за добит. Ове тантијеме су везане за ефекат искоришћавања лиценце. Оне представљају проценат од добити стицаоца лиценце остварене продајом производа добијених применом лиценцираног права. Ове тантијеме су повољније за стицаоца лиценце, јер ће он платити само реалан износ накнаде и не сноси никакав ризик. С друге стране, давалац лиценце неће остварити (очекивани) приход, ако на страни стицаоца лиценце дође до било каквих тешкоћа у производњи, продаји и сл. Такође, давалац лиценце мора редовно контролисати ефекат коришћења лиценце (надзирати пословне књиге и фактуре стицаоца лиценце). Појављује се проблем и уколико се стицалац лиценце бави и активностима које нису везане за лиценцу (миксним пословањем). У том случају тешко је утврдити колики је стварни приход остварен од лиценце, а колики од тих других активности. Код овог начина плаћања накнаде, иста се може везивати за нето или бруто добит.

Према начину плаћања тантијема разликујемо више подврста.

г) Варијабилне тантијеме. Код варијабилних тантијема (*sliding royalties*) проценат накнаде не мора бити једнак за све време трајања уговора. Корекције се могу вршити временски услед промене економских, законодавних и других фактора. Дакле, важи клаузула *rebus sic*

²⁶ Тантијеме се могу кретати од 1% па чак до 50%. Процент од 5–6% сматра се просечном стопом накнаде, иако просек за одређене индустрије може бити и виши или нижи. Све је већа тенденција да се држава укључи у преговоре о висини накнаде и да покуша утицати на њу (нпр. у Индији и Јапану). Тако неке владе захтевају да тантијеме не прелазе одређени проценат.

²⁷ У пракси се обично проценти накнаде разликују зависно од врсте лиценчног производа. За луксузне и потрошачке производе превладавају мањи проценти, од 1 до 2%, а за технолошки значајне производе крећу се од 5 до 6%. Дакле, очекивани промет и проценат накнаде стоје у обрнутој сразмери.

stantibus. Поред тога, тантијеме се могу повећавати са повећањем продаје или профита (*escalatung royalties*).

Осим повећања, може се захтевати и смањење тантијеме из сличних разлога. Поред тога, накнада се може смањивати с циљем повећања продаје (*wedding cake royalties*) и ширења тржишта или у маркетиншке сврхе.

Специфичан облик варијабилних тантијема представљају мултитржишне тантијеме (*multimarket royalties*) који се користи када се пренета лиценца примењује на различите производе или делатности на истим географским подручјима.²⁸

д) Кумулативне тантијеме. Код ове врсте тантијема износ накнаде зависи од обима производње, а не од времена искоришћавања лиценце.²⁹

ђ) Изузете тантијеме. У сложенијим ситуацијама када се реално очекује да ће се стицалац лиценце сусрести са почетним проблемима при освајању новог тржишта, одређени контингент продаје може бити изузет од обрачунавања накнаде.

е) Минималне тантијеме. У одређеним случајевима уговара се минимум накнаде коју ће корисник лиценце платити независно од ефеката коришћења предмета лиценце. Ове тантијеме имају сличности са паушалном накнадом. Кроз овакве тантијеме давалац лиценце онемогућава стицаоца да добије лиценцу коју уопште не намерава користити, него само жели уклонити са тржишта евентуалну конкуренцију. Овакав вид накнаде се углавном практикује кад је уговорена искључива лиценца. Честа је и у индустријски слабије развијеним земљама, где држава одређује минимум лицендне накнаде.

Минимална накнада може се платити унапред или у току трајања уговора. Могуће су две врсте ових тантијема:

²⁸ Давалац лиценце може тражити и исплату накнаде за тзв. колатералну продају, тј. продају додатних производа и услуга стицаоца лиценце, коју овај може очекивати као последицу продаје основних производа по лиценци. То би било, нпр. када би продаја држача папира, који се производи по лиценци, довела до пораста продаје папира који стицалац лиценце производи. Слична накнади за колатералну продају је тзв. *spin-off* тантијема. Наиме, ако стицалац лиценце користи лиценцу за друге производе или делове производа, биће дужан за то платити накнаду. Тако, нпр., уз накнаду за патент аутомобила – играчке, стицалац лиценце може убирати тантијеме и за продају мајица са сликом тог аутомобила.

²⁹ Примера ради, за првих 1.000 произведених комада тантијема може износити 1 € по комаду, за других 1.000 – 0,80 € итд. Тада се често уговарају и тзв. минималне тантијеме.

- минималне тантијеме с гаранцијом – стицалац лиценце ће у сваком случају платити одређени минимални износ тантијеме, без обзира на све друге околности, и
- просте или минималне тантијеме без гаранције – стицалац не гарантује даваоцу одређени износ новца. Ако не оствари минималну тантијему, давалац лиценце има право раскинути уговор или тражити трансформацију искључиве лиценце у неискључиву.

ж) Максималне тантијеме. Ове тантијеме представљају највећи износ тантијема, односно новца који може бити плаћен за одређено временско раздобље или чак највећа укупна свота тантијема.

3.2.2.3. Комбинација паушалне накнаде и тантијема

Реч је о комбинованом начину плаћања накнаде, по коме се део накнаде плаћа унапред (авансно), обично приликом потписивања уговора, а остатак у облику тантијема.³⁰ Овим методом плаћања омогућава се даваоцу лиценце да одмах надокнади део трошкова (тзв. предуговорне трошкове и сл.), а профит оствари касније. Ова врста накнаде најчешћа је у делатностима код којих су потребна велика улагања (као нпр. у области биотехнологије).

3.2.2.4. Посредна новчана накнада

Овај вид лиценцне накнаде је присутан код сложенијих уговора о преносу технологије (нпр. уговор о франшизингу, о заједничком улагању и сл.), код којих је уговор о лиценци само један од елемената пословне сарадње, односно уговора. У том смислу, она може бити уговорена, нарочито као приход од других пословних операција, односно трансакција које су у вези са уступањем лиценце, дивиденда од заједничког улагања у коме се улог састоји од лиценце, аранжман о преузимању или подели одређених трошкова у вези са лиценцом.³¹

3.2.3. Неновчани начини плаћања накнаде

Поред новчаних, постоје и неновчани модалитети плаћања лиценцне накнаде, у виду капитализације технологије. Тако, давалац лиценце може добити удео у одређеном трговачком друштву или заједничком улагању (*joint venture*). Такође, као следећи посебан начин плаћања нак-

³⁰ Накнада која се плаћа унапред у том се случају зове и приступнина, која је најчешће симболична, нпр. 1 US \$ или 1 €.

³¹ Marković, M. S, Popović, V. D., *op. cit.*, 2013. godine, str. 222.

наде је куповина сировина од даваоца лиценце. Накнада може бити уговорена тако да стицалац од даваоца купује готове производе, резервне делове, компоненте или сировине. Неновчана накнада може се састојати у обавези стицаоца да даваоцу испоручи одређене количине производа израђених по лиценци, обавези саопштавања повратних техничких и других информација и искустава и слично, а и искуства.³²

Одредбама члана 703. 300 уведено је, што је новост за наше право, у погледу висине уговорене накнаде начело *rebus sic stantibus*. Давалац и стицалац лиценце могу, наиме, затражити измену уговорене накнаде ако је она постала очигледно несразмерна користима које стицалац коришћењем предмета лиценце постиже.³³

Осим до сада наведених обавеза стицаоца лиценце, значајно је навести и следеће:

Чување предмета лиценце у тајности – ако предмет лиценце чине непатентирани проналазак или тајно знање и искуство, стицалац лиценце је дужан чувати га у тајности.

Квалитет робе – ако је уз лиценцу за производњу уступљена и лиценца за употребу жига, стицалац лиценце може стављати у промет робу с тим жигом само ако је њен квалитет исти као што је квалитет робе коју производи давалац лиценце. Супротан споразум нема правни ефекат.

Обележавање робе – стицалац лиценце дужан је произведену робу обележити ознаком о производњи по лиценци (обавеза двоструког обележавања).

Подношење извештаја – ако се накнада одређује у зависности од обима искоришћавања предмета лиценце, стицалац лиценце дужан

³² У пракси се може појавити и узајамно лиценцирање. Ако два привредна субјекта поседују сопствену индустријску својину, она се може и разменити, а уместо плаћања одвојених лиценцих накнада оне се компензирају (*cross-licensing*). Реч је компанијама које имају комплементарну технологију, па једна другој омогућавају њихову размену, односно активни двосмерни проток техничких информација, знања и искуства, на основу којих оне имају повољнију позицију на тржишту. Велике компаније данас чак преферирају да уместо накнаде у новцу за своју лиценцу добију другу лиценцу. Наиме, пословни субјекти све се више специјализују, а технологија постаје све комплекснија. Такође, власник одређеног патента, нпр. може блокирати другог у коришћењу другог патента, што се може превазићи управо закључивањем уговора о узајамном лиценцирању.

³³ Верона, А., *Лиценци уговор у југословенском, иноземном и међународном праву*, Загреб, 1981. године, стр. 89.

је подносити даваоцу лиценце извештаје о обиму искоришћавања и обрачунати накнаду сваке године, ако уговором није за то одређен краћи рок.

Ако посматрамо тржишну праксу можемо изнети следеће запажање. Чињеница је да не ретко долази до неподударања квалитета лиценцно произведене робе и робе даваоца лиценце. Из искуства нам је познато да није исти квалитет (укус) Соса-Соле произведене у САД (од стране самог давоца лиценце) и Соса-Соле произведене по лиценци у Немачкој, Грчкој или Србији. Што се тиче обавезе двоструког обележавања и ту се ова обавеза не спроводи доследно и на задовољавајући начин. Тако да би сте на неким производима сазнали да је произведен по лиценци потребно вам је време за проналажење таквог податка уз обавезно коришћење лупе или другог средства за увећавање.

3.3. Забрана уговарања рестриктивних клаузула

Традиционално и неспорно становиште је да уговор о лиценци не сме да садржи тзв. рестриктивне (ограничавајуће) одредбе клаузуле. То су одредбе које немају свој правни основ у легислативи (праву интелектуалне својине), већ су настале у пракси као резултат супериорнијег положаја даваоца лиценце. Код уговора о лиценци, упркос начелу једнакости уговорних страна, давалац лиценце је скоро увек економски и технолошки јача уговорна страна. Ту своју снагу, давалац лиценце злоупотребљава тако што сауговарачу намеће уговорне обавезе, које овај да није у економски подређенијем положају, не би прихватио, а које његов ионако инфериорнији и слабији положај још више отежавају. Стога су ове одредбе у супротности са одредбама антимонополског законодавства и ништаве су.

Рестриктивне одредбе могу бити различите врсте и све оне имају за циљ сужавање уговорних слобода и наметање додатних неоправданих трошкова стицаоцу лиценце. У том смислу, рестриктивне одредбе могу бити, нарочито: ограничавање (или наметање избора) добављача сировина, репродукционог материјала, опреме или амбалаже, територијално или садржинско ограничавање производње или трговине, плаћање накнаде и по истеку временског важења права, спречавање стицаоца да унапређује пренету технологију и сл.

Треба истаћи да нису све клаузуле овакве врсте *a priori* рестриктивне, односно недопуштене. То су клаузуле које се не сматрају обликом злоупотребе монополистичког положаја, већ се сматрају инструментом

заштите легитимних интереса даваоца лиценце.³⁴ И у оквиру оваквих допуштених клаузула могуће су различите врсте. Типичан пример би био обавезивање стицаоца лиценце да од даваоца купује резервне делове, као и да сервисери даваоца лиценце врше одржавање уређаја и опреме, с циљем њиховог оптималног функционисања.

Главни проблем око рестриктивних клаузула, није само у њиховом уговарању, односно уношењу у уговор о лиценци. Већи проблем представља њихово неуношење у уговор, а ипак њихово функционисање у пракси под различитим видовима и моделима.

Када говоримо о рестриктивним клаузулама, оне могу бити присутне само у уговорима о лиценци, односно код преноса права коришћења. Код транслативног преноса права индустријске својине, односно цесије, не може бити говора о рестриктивним клаузулама, јер се тада преноси цело право (односно имовинскоправне компоненте), а интереси стицаоца права су заштићени путем техничких и правних гаранција уступаоца.

3.4. Трајање и престанак уговора о лиценци

Уговор о лиценци по правилу се закључује на одређено време, зависно од воље уговорних страна и с обзиром на право индустријске својине чије овлашћење на искоришћавање је предмет лиценце. Одређеност времена трајања не мора увек гласити стриктно календарски, већ може бити везана и за извршење конкретног уговора, односно реализовање уговорних обавеза. Следствено томе, уговор о лиценци закључен на одређено време престаје истеком рока трајања уговора, односно његовим извршењем. Сагласно одредбама облигационих прописа, у случају прећутног настављања коришћења предмета лиценце, уз непровлашћење друге стране, сматра се да је закључен нови уговор о лиценци са неодређеним трајањем, под истим (првобитним) условима.

Уговор о лиценци може се закључити и на неодређено време. Овакав уговор се може отказати вољом једне уговорне стране (или сагласношћу страна) уз поштовање отказног рока. У сваком случају, како год да је уговорен рок трајања уговора о лиценци, он не може трајати дуже од рока трајања правне заштите конкретног права индустријске својине. У случају да је уговорен дужи рок од максималног, стицалац лиценце не би био дужан да плаћа накнаду за коришћење предмета лиценце након истека правне заштите права индустријске својине, чије овлашћење је

³⁴Marković, M. S, Popović, V. D., *op. cit.*, 2013. godine, str. 224.

предмет лиценце. Разлог је једноставан, јер је заштићено право у том случају постало јавно добро слободно свакоме за коришћење.

Литература

- Andrić, B. et. al. (2007). Ugovor o licenci. Informator. 5588. 12.
- Anson, W. et. al. (2005). The Fundamentals on Intellectual Property Valuation. Chicago: The American Bar Association
- Бесаровић, В. (2011). Интелектуална својина. Београд
- Bubalo, L. (2023). Naknada kao bitan element ugovora o licenci. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. 5 (9). 131-148. Dostupno na https://prf.unze.ba/Docs/Anali/godina_5_broj_9/L_Bubalo.pdf
- Blagojević, B. T., Vrleta K. (1980). Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
- Bukljaš I, Vizner B. (1979). Komentar Zakona o obveznim odnosima, Knjiga IV. Zagreb
- Dratler, J. Jr. (2006). Licensing of Intellectual Property. Law Journal Press. 4-43.
- Goldshreider, R. (2011). The classic 25% Rule and the Art of Intellectual Property Licensing, Duke Law Technology Review. 006/2011.
- Goldschreider, R. (1995). The Negotiation of Royalties and Other Sources of Income from Licensing. IDEA – The Journal of Law and Technology. 1 (36).
- Damjanović, K, Marić, V. (2007). Intelektualna svojina. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
- Janjić, M. (1978). Licenca u Enciklopediji imovinskog prava i prava udruženog rada, tom II. Beograd: Službene novine SFRJ
- Kapor, V., Carić, S. (1990). Ugovori robnog prometa. Beograd: Naučna knjiga
- Којић, Д. (2001). Уговор о лиценци у правној теорији и пословној пракси. Нови Сад.
- Marković, M. S. (2007). Pravo intelektualne svojine. Sarajevo: Magistrat i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
- Marković, M. S, Popović, V. D. (2015). Pravo intelektualne svojine. Beograd
- Parr, R. L. (2007). Royalty Rates for Licensing Intellectual Property. Hoboken:

John Wiley&Sons

Smith, G., Parr, L. R. (2005). Intellectual Property – Valuation, Exploitation and Infringement Damages. Hoboken: John Wiley&Sons

Trifković, M., Simić, M., Sultanović, A. (1997). Poslovno pravo. Šahinpašić: Sarajevo

Oliveros, Carolita L. (2004). International Distribution Issues: Options for Developing a Foreign Market (March 2004). Ali-Aba Course of Study Material. Product Distribution and Marketing

Verona, A. (1981). Licencni ugovor u jugoslovenskom, inozemnom и међународном праву. Zagreb

Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада. (ред. О. Станковић, С. Перовић, М. Трајковић). Београд: Службени лист СФРЈ

Закон о облигационим односима. Сл. лист СФРЈ. Бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, и Сл. лист СРЈ. Бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ. Бр. 1/2003 – Уставна повеља

Prof. Vidoje Spasić, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš

LICENCE AGREEMENT: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

Summary

Nowadays, in the era of the Fourth Industrial Revolution and consumer society, technology transfer is of great importance for business entities but also for consumers. Licence agreement is one of the most significant and widespread instruments for legal transfer of intellectual property. By this agreement, the licencor transfers the authority to the licensee to commercially exploit a formal or factual industrial property right (know-how).

A licence agreement is a named, onerous, bilaterally binding, commutative, formal, intuitu personae contract in business transactions with permanent performance (prestatio). With this agreement, the licensee acquires the lacking technology necessary to achieve competitive advantages in the market. By transferring the right to the licensee to use the licence, the licencor earns a profit but also wins the market where he cannot sell his goods, for some reasons. In a licence agreement, both contracting parties have certain rights and obligations.

This agreement has many advantages but also some disadvantages. The biggest problem is not of a formal-law but of a factual nature, which is reflected in the implementation of this agreement. Specifically, the quality of goods produced under the license is not the same in all countries where the licensee uses the licence. This is a common consumer complaint, including the author of this paper as a consumer of licensed goods.

Keywords: license, industrial property rights, obligations, guarantees, compensation.